

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ИХ ФУНКЦИИ

Икболжонова Сабрина

Студентка факультета Филологии и обучения языкам,

Исаева Зера Таировна

Преподаватель факультета филологии и обучения языкам.

Ферганский государственный университет.

Фергана, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15316334>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Aprel 2025 yil

Ma'qullandi: 25-Aprel 2025 yil

Nashr qilindi: 30-Aprel 2025 yil

KEY WORDS

простое предложение, синтаксис, подлежащее, сказуемое, второстепенные члены, дополнение, определение, обстоятельство, структура предложения, грамматическая основа, цель высказывания, интонация, синтаксические связи.

ABSTRACT

В данной статье исследуется понятие и структура простого предложения как одной из базовых единиц синтаксиса. Приводится определение простого предложения, подчёркивается его роль в построении осмысленных и завершённых высказываний. Основное внимание уделяется грамматической основе, состоящей из подлежащего и сказуемого, а также функциям второстепенных членов — дополнений, определений и обстоятельств. Рассматриваются структурные особенности и синтаксические связи между элементами предложения. Освещаются классификации простых предложений по различным критериям: по цели высказывания, интонации и составу. Особый акцент делается на анализе функций каждого элемента в передаче смысла и логической завершённости высказывания.

Простое предложение — это основа любого языка, служащее минимальной единицей выражения мысли. Его структура включает подлежащее и сказуемое, которые объединяются для передачи определенного значения. Подлежащее указывает на предмет или лицо, о котором идет речь, а сказуемое описывает действие или состояние этого предмета. Важным элементом простого предложения является дополнение, которое уточняет объект действия сказуемого. Кроме того, обстоятельства добавляют контекст, такие как время, место и способ действия. Например, в предложении "Кот ловит мышь на улице" подлежащее "кот" выполняет действие "ловит", а "мышь" — это дополнение, указывающее, на что направлено действие. Для создания ясного и выразительного простого предложения важно учитывать согласование по числу и роду, а также правильное употребление падежей. Эти элементы взаимодействуют, образуя гармоничную и логичную структуру. Таким образом, простое предложение служит не только средством общения, но и отражает грамматические правила, лежащие в основе языка. Простые предложения могут варьироваться по сложности и длине, но их основная функция остаётся неизменной —

передача информации в наиболее лаконичной форме. Важно отметить, что в зависимости от стиля и контекста, простые предложения могут быть использованы как для передачи фактов, так и для создания эмоционального воздействия.

Например, в литературе авторы часто прибегают к простым предложениям, чтобы акцентировать внимание на ключевых моментах и вызывать у читателя сильные эмоции. Также стоит рассмотреть использование простых предложений в устной речи. Они обеспечивают ясность и понимание в общении, позволяя собеседникам легко усваивать информацию. Простота конструкции способствует эффективной передаче мыслей, особенно в ситуациях, требующих быстрой реакции. Кроме того, «простые предложения могут служить основой для более сложных структур, таких как сложносочинённые и сложноподчинённые.» [1, с.14]

В этом контексте простое предложение выступает как кирпичик, на котором строятся более сложные конструкции, позволяя создавать богатый и многогранный текст. Основные элементы простого предложения. Подлежащее: главный член предложения, обозначающий предмет речи, о котором говорится в предложении. Подлежащее отвечает на вопросы «кто?» или «что?». Например, в предложении «Собака лает» подлежащее – «собака». Подлежащее может быть выражено существительным, местоимением, числительным, инфинитивом или фразеологизмом. Сказуемое: главный член предложения, обозначающий действие, состояние или признак подлежащего. Сказуемое отвечает на вопросы «что делает?», «что делает с ним?», «каков он?», «кто он?». В предложении «Собака лает» сказуемое – «лает». Сказуемое может быть простым глагольным (например, «читает»), составным глагольным (например, «начал читать») или составным именным (например, «стала студенткой»). Второстепенные члены предложения: помимо главных членов, в простом предложении могут присутствовать второстепенные члены, которые поясняют и дополняют смысл главных членов. Дополнение: второстепенный член, обозначающий предмет, на который направлено действие, или объект, с которым связано действие или состояние. Отвечает на вопросы косвенных падежей (кого?, чего?, кому?, чему?, кого?, чего?). Например, в предложении «Я читаю книгу» слово «книгу» – дополнение. Определение: второстепенный член, обозначающий признак предмета. Отвечает на вопросы «какой?», «чей?», «который?». Например, в предложении «Большая собака лает» слово «большая» – определение. Обстоятельство: второстепенный член, обозначающий обстоятельства действия или состояния. Отвечает на вопросы «где?», «когда?», «куда?», «откуда?», «почему?», «зачем?», «как?», «с какой целью?». Например, в предложении «Собака лает громко» слово «громко» – обстоятельство. «Функции элементов предложения: каждый элемент предложения выполняет свою специфическую функцию, взаимодействуя с другими элементами для создания целостной и осмысленной мысли. Правильное понимание этих функций является залогом грамотного построения предложений и создания ясной и выразительной речи.» [2, с. 43]

Изучение структуры простого предложения – это основа для дальнейшего освоения более сложных синтаксических конструкций русского языка. Понимание его элементов и функций позволит более глубоко понимать грамматику и совершенствовать свои навыки письма и речи. «Предложение – это минимальная

грамматически оформленная единица языка и речи, служащая для выражения мысли, чувства и воли и являющаяся основным средством коммуникации» [3, с. 67]. Признаки предложения: предикативность; наличие структурной схемы и парадигмы; грамматическая организованность (все члены предложения связаны между собой грамматической связью); семантическая завершенность (хотя существуют так называемые неполные предложения, смысл которых неясен вне контекста); интонационная оформленность. Предикативность – это соотнесенность содержания высказываемого с действительностью, выраженная средствами языка (с помощью форм наклонением и времени, частиц, вводных единиц, модальных слов, интонации). Модальность – это отношение говорящего к высказываемому, оценка содержания предложения в плане реальности / ирреальности; это одна из основных категорий, формирующих предложение. Содержание предложения может мыслиться и преподноситься говорящим как реальное / нереальное, возможное / невозможное, желательное / нежелательное и т.п. Ср.: Скоро прозвонит звонок. – Скорей бы звонок! Концепция модальности принадлежит В.В. Виноградову. Модальность присуща любому предложению и бывает объективной и субъективной; в последнее время в литературе выделяется предикатная модальность. Модальное значение предложения создается взаимодействием сразу нескольких факторов: обязательно – объективной модальностью и возможной субъективной и/или предикатной модальностью. «Объективная модальность выражает отношение содержания предложения к действительности (в предложении сообщается о том, что происходило в прошлом, происходит в настоящем или будет происходить в будущем); это категория, присущая абсолютно всем предложениям в русском языке. Объективная модальность бывает реальной и ирреальной» [4, с.86]. Реальная модальность – грамматическая категория, которая выражается формами изъявительного наклонения глагола-сказуемого в наст., пр. или буд.вр.: Я скоро закончу университет. Он еще не закончил курсовую работу. Ирреальная модальность – грамматическая категория, которая выражается формами т.наз. ирреальных наклонений (сослагательного и повелительного) и передает значения возможности/невозможности, желательности/нежелательности, долженствования или побуждения: Сделай эту работу к сроку! Два шага вперед! Если бы сегодня дали стипендию! Субъективная модальность – это

отношение говорящего лица к сообщаемому: выражение уверенности / неуверенности, согласия / несогласия, экспрессивной оценки. Это дополнительная модальность, которая может отсутствовать в предложении. Субъективная модальность выражается модальными словами (вероятно, кстати, может быть и др.); модальными частицами (вроде (бы), разве что, якобы и др.); вводными предложениями типа я так думал тогда; Так мне казалось; междометиями: Ну-ну-ну! Ай-ай-ай! и др.; лексическими повторами: Давай, давай!; интонацией: Ха! Он ничего не знает!; порядком слов: Хорош парень... (выражается негативная оценка). Многие значения субъективной модальности не выражены грамматически. Предикатная модальность – это отношение говорящего к сообщаемому с помощью входящей в состав сказуемого лексики с модальным значением: модальными глаголами (хотеть, желать, мочь, намереваться и др.); прилагательными с модальным значением (должен, намерен, обязан, готов и др.); словами категории состояния (надо, нужно, нельзя, можно и др.). Синтаксическое

время – это грамматическая временная характеристика предложений. В предложениях с реальной модальностью предмет речи мыслится наст., пр. или буд.вр., в предложениях с ирреальной модальностью время не выражено грамматически (повелит.накл. не имеет временных форм, сослаг.накл. имеет застывшую форму пр. вр.) – они характеризуются временной неопределенностью: Подай мне эту книгу (когда – сейчас? Потом?). Значение времени обычно уточняет контекст. Синтаксическое время может не совпадать со значением грамматического времени глагола-сказуемого: Иду я вчера по улице и вижу твоего брата (грамматическое н. вр. глаголов – синтаксическое пр. вр. предложения, на которое указывает обстоятельство вчера). Синтаксическое лицо – это грамматическая категория, которая указывает на отношение высказывания или его фрагментов к семантическому субъекту (лицу). Это отношение может быть представлено по-разному: семантический субъект совпадает с говорящим (1-е л.), с собеседником (2-е л.) или с 3-м (по форме) лицом; в предложении есть указание на авторство оценок (модальных, эмоциональных, экспрессивных): Эта книга, по-моему, очень интересная; Этот фильм произвел на меня неизгладимое впечатление. Показателями синтаксического лица являются личные окончания глаголов, личные и притяжательные местоимения, существительные в функции подлежащего и дополнения со значением субъекта (Мне хочется...), вводные слова и др. В некоторых случаях эти способы выражения лица могут не совпадать с синтаксическим лицом: (врач – больному) Ну, как мы себя чувствуем? «Простое предложение — это синтаксическая единица, выражающая законченную мысль и имеющая грамматическую основу, состоящую из подлежащего и сказуемого.» [5, с.87]

Основные элементы простого предложения и их функции. Подлежащее: Главный член предложения. Обозначает объект, о котором идет речь. Отвечает на вопросы: кто? Или что? Чаще всего выражено существительным или местоимением. Сказуемое: Главный член предложения. Обозначает действие или состояние подлежащего. Отвечает на вопросы: что делает предмет? Каков он? Что с ним происходит? Выражено глаголом, реже — кратким прилагательным или существительным. Второстепенные члены предложения и их функции: Дополнение: Обозначает объект, на который направлено действие. Отвечает на вопросы косвенных падежей: кого? Чего? Кому? Чему? и др. Определение: Обозначает признак предмета. Отвечает на вопросы: какой? Чей? Обстоятельство: Обозначает условия, при которых происходит действие (место, время, причину и др.). Отвечает на вопросы: где? Когда? Почему? Каким образом? Типы простых предложений: По цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. По интонации: утвердительные, отрицательные, восклицательные. По наличию второстепенных членов: распространенные и нераспространенные. По составу главных членов: двусоставные и односоставные. Простое предложение является основной единицей языка, с помощью которой мы выражаем законченную мысль. Оно состоит из двух главных элементов — подлежащего и сказуемого, которые обеспечивают основную информацию о субъекте и его действии или состоянии. Дополнительные члены предложения, такие как дополнения, определения и обстоятельства, могут уточнять и расширять информацию, придавая предложению более подробный смысл. Понимание структуры простого предложения важно для грамотного и точного общения, так как оно служит основой для построения более

сложных предложений и текстов. Простота и логичность конструкции простого предложения делают его универсальным инструментом в языке для передачи разнообразных мыслей и идей..

Список литературы:

1. Современный русский язык / под ред. В.А. Белошапковой. – М., 1989. –800 с.
2. Современный русский язык. В 3 ч. Ч.3. Синтаксис. Пунктуация. Стилистика / под ред. П.П. Шубы. – Мн.: ООО «Плопресс», 1998. – 544 с.
3. Современный русский язык: В 3 ч. Ч.2. / Н.М. Шанский, А.Н. Тихонов. –М., 1981 (и последующие издания). – 576 с.
4. Современный русский язык: учебник для филологических специальностей
5. Университетов стран СНГ / Г.А. Акимова, С.В. Вяткина, В.П. Казакова; под ред. С.В. Вяткиной. – СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2008. – 347 с.
5. Ибрагимова, Э., & Исаева, З. (2024). КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ В XXI ВЕКЕ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ НАУЧНЫХ ПАРАДИГМ. Farg'ona davlat universiteti, (6), 148-148.
6. Rakhmanovna, P. O., & Tairovna, I. Z. (2023). INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES TYPES. Scientific Impulse, 1(10), 950-955.
7. Исаева, З. Т. (2023). АНТРОПОЦЕНТРИЗМ-НОВАЯ НАУЧНАЯ ПАРАДИГМА В «АКТИВНОЙ ЛЕКСИКОЛОГИИ». GOLDEN BRAIN, 1(9), 156-162.
8. Исаева, З. Т. (2023). ВАЖНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛЕКСИКОЛОГИИ КАК РАЗДЕЛА ЯЗЫКОЗНАНИЯ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(19), 900-903.
9. Исаева, З. Т. (2023). ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАДИГМАТИКИ И СИНТАГМАТИКИ В КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. Finland International Scientific Journal of Education. Social Science & Humanities, 11(4), 269-264.
10. Исаева, З. (2023). СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. Евразийский журнал академических исследований, 3(5 Part 2), 151-154.
11. Исаева, З. Т., & Икбалжанова, С. (2024). СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. Eurasian Journal of Academic Research, 4(3-1), 157-161.
12. Tairovna, I. Z. (2024). LINGUISTIC INTENSIFIERS OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN THE SEMANTIC SEGMENT OF THE XXI CENTURY. JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS, 7(1), 24-29.
13. Исаева, З. Т., & СИНТАГМАТИКА, И. (2023). И СВЯЗИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ. Международный научный журнал «Новости образования: исследование в XXI веке, 9(100), 92-96.
14. Исаева, З. Т. (2024). Синтаксические отношения грамматических связей слов в словосочетаниях, с точки зрения лингвистических конструкций. Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi, 8(4), 57-61.
15. Дадаждонова, М. Х., & Исаева, З. Т. (2025). ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЕГО МИРОВЫЕ СВЯЗИ ВАЖНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ. Global Science Review, 2(1), 289-294.
16. Исаева, З. (2025). ПАРАДИГМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО ЯЗЫКА. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(5), 95-99.